

NOGIRONLIGI BOR SHAXSLARNING IJTIMOYIY MOSLASHUVI TEXNOLOGIYASI

Vohobov Murodali Jalilovich

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
1-son kasb-hunar maktabi direktori

Chorshanbiyev Avaz Eshkuvatovich

Toshkent imkoniyati cheklangan
shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan 1-son kasb-hunar maktabi
ijtimoiy moslashuv fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870265>

Annotasiya

Maqolada nogironligi bor shaxslar bilan ijtimoiy ishning eng muhim muammolari bo'yicha texnologiyalar ko'rsatilgan. Unda nogironlarni ijtimoiy himoya qilish, ularga yordam ko'rsatish va qo'llab-quvvatlashning yo'nalishlari va shakllari, aholining ushbu toifasiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishning xususiyatlarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy moslashuv texnologiya, kichik guruh, nogironligi bor shaxslari bo'lgan shaxsning yaqin atrofi oila, jamoat tashkiloti faollari, normativ-huquqiy hujjatlar, ijtimoiy moslashuvining bir necha darajalari mavjud: yuqori, o'rta va past, ijtimoiy xizmat xodimi.

Ijtimoiy moslashuv texnologiyasi - bu ijtimoiy ishning individual va guruh shakllaridan (o'yinlar, ijtimoiy treninglar va boshqalar) foydalangan holda ijtimoiy ish mutaxassisi va nogironligi bor shaxslar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ketma-ketligi va usullari, bu ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishga va hayot muhitiga kiritish uchun imkon beradi. Ijtimoiy moslashish imkoniyati cheklangan ijtimoiy va kasbiy sohadagi nogironligi bor shaxslarni va kichik guruhda ko'nikma va muloqot ko'nikmalarini egallash jarayonini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy moslashuv bir vaqtning o'zida ijtimoiy texnologiya, jarayon va natija sifatida qaraladi. Ijtimoiy moslashuv, hamma narsadan tashqari, nogironligi bor shaxslarning yashash muhitida o'z ichiga oladi, belgilangan me'yorlarni, munosabatlarni, xatti-harakatlar modellarini o'zlashtirishga yordam beradi. Nogironligi bor shaxslar o'zini o'zi anglash, resurslarni ochish uchun qulay bo'lgan ijtimoiy muhitni izlaydi. Bunda nogironligi bor shaxslarligi bo'lgan shaxsning yaqin atrofi oila, jamoat tashkiloti faollari va do'stlari kichik guruh bo'lib, ular rasmiy va norasmiy guruhlarga bo'linadi. Birinchilari ishlab chiqilgan normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq ijtimoiy, ijtimoiy himoya, davlat tomonidan ruxsat etilgan faoliyatni amalga oshirish uchun tuziladi. Bular nogironligi bor shaxslar fuqarolarning jamoat tashkilotlari, nogironligi bor shaxslar bolani tarbiyalayotgan oilalar va boshqalar

bo'lishi mumkin. Norasmiy kichik guruhlar nogironligi bor shaxslar va sog'lom fuqarolarning umumiy manfaatlari, ularning birgalikdagi faoliyati ta'siri ostida o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Ushbu uyushmalarga do'stlar jamoalari, ta'lim va kasbiy faoliyatdagi hamkasblar va boshqalar kiradi. Nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy moslashuvining natijasi hayotdan qoniqish hissining paydo bo'lishi, yaqin atrof-muhit bilan munosabatlar, ijodiy faollikning o'sishi, muloqotda muvaffaqiyatga erishish va kichik guruh va atrof-muhitning birgalikdagi faoliyatidir. Hayotda nogironligi bor shaxslari bo'lgan fuqaroning ijtimoiy moslashuvi uchun texnologiyalardan foydalanish unga kichik guruhda o'zini erkin his qilish va turli tadbirlarda ishtirok etish imkonini beradi. Bu nogironligi bor shaxslarga o'zining ichki dunyosini yangi qadriyatlar va ijtimoiy me'yorlar yordamida boyitish, kichik guruhda faoliyatni tashkil qilishda ijtimoiy tajribadan foydalanish imkonini beradi. Nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy muhitga ijtimoiy moslashuvining bir necha darajalari mavjud: yuqori, o'rta va past. Ijtimoiy moslashuvning yuqori darajasi atrof-muhitda shakllangan me'yorlar va stereotiplarga ijodiy munosabat bilan tavsiflanadi unda muloqotni yaxshilash, kichik guruhda shaxslararo munosabatlarni o'rnatishda bag'rikenglikni rivojlantirishdan iborat. Imkoniyati cheklangan shaxs ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jarayonlarda ishtirok etib, mustaqil hayotning qadriyatlari va me'yorlarini o'rganadi, turar-joy, jamoat binolari, transport, aloqa, sug'urta, mehnat va ta'lim vositalarini erkin tanlash va ulardan foydalanish huquqini oladi. Nogironligi bor shaxslarning o'zi qaror qabul qilishga va qaror qabul qilishga, vaziyatlarni boshqarishga qodir, uning hayotiy rejalari va istiqbollari bor. U o'z turmush tarzidan mamnun, kamchiliklarini o'zgartirishga intiladi, ularni bartaraf etishda tashabbus ko'rsatadi, jamiyat hayotining faol ishtirokchisidir. Nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy moslashuvining yuqori darajasi o'z-o'ziga to'liq xizmat ko'rsatishga erishish, yuqori darajadagi sanitariya savodxonligi va tibbiy muolajalarni to'g'ri bajarish bilan tavsiflanadi. Ijtimoiy moslashuv darajasi o'rtacha bo'lgan nogironligi bor shaxslar kishi kichik guruhning me'yorlari va qadriyatlariga ularni o'zgartirmasdan moslashadi, ushbu muhitga xos bo'lgan umumiy qabul qilingan shakllar va turmush tarzini oilada, do'stlar va boshqalar o'zlashtiradi. Qoida tariqasida, u boshqa shaxsning ota-onasi, do'st, ijtimoiy xizmat xodimi yordami bilan faoliyat va muloqotga kiritiladi, bundan tashqari o'z-o'zini parvarish qilish darajasi biroz yoki o'rtacha darajada pasaygan bo'lishi mumkin. Nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy moslashuvining past darajasi muloqot qilish va munosabatlarni o'rnatish istagi yo'qligi sababli o'zini-o'zi izolyatsiya qilish, yolg'izlik, odamlar bilan cheklangan

aloqalarning namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi. U raqib bilan qanday muloqot qilishni bilmaydi va u bilan ziddiyatga tushadi. Uning ijtimoiy ko'nikmalari va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalari sezilarli darajada pasaygan, bo'sh vaqt, mehnat, kasbiy faoliyat yo'q yoki sezilarli darajada cheklangan, xatti-harakatlarida boshqa odamlarga qaramlik qayd etilgan, hayot qiyinchiliklarini yengishda tashabbus va mustaqil bo'la olmaydi. Nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy moslashuvi texnologiyasini tanlash ko'p jihatdan uning hayotiy muammosiga bog'liq. Masalan, kasallik natijasida u har doim ham kichik guruh a'zosi bo'lish, kasbiy faoliyat bilan shug'ullanish, shaxsning ijtimoiy munosabatlarini shakllantirishga hissa qo'shadigan teatrlar, muzeylarga tashrif buyurish va nogironligi bor shaxslarlarni tanishtirish imkoniyatiga ega emas. Bu esa shaxsni jamiyatning madaniy an'analari va qadriyatlariga to'liq amal qila olmaydi. Bunday qiyinchiliklarni ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassislar va psixologlarning murakkab ishi yordamida nogironligi bor shaxslar shaxsni jamiyatga integratsiyalashuviga qaratilgan psixologik va o'yin tuzatish usullari bilan bartaraf etish mumkin. Nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy moslashuvi texnologiyasi o'yinlar, ijtimoiy treninglar, ekskursiyalar, suhbatlar kabi shakllar yordamida ham amalga oshirilishi mumkin. O'yin nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy moslashuvi texnologiyasining bir shakli sifatida nogironligi bor shaxslar odam o'zini topishi mumkin bo'lgan haqiqiy ijtimoiy muhitga taqlid qiladi. Imkoniyati cheklangan fuqarolarning ijtimoiy moslashuvi jarayonida biznes o'yinlarining har xil turlari keng qo'llaniladi: simulyatsiya o'yinlari, "biznes teatri" va boshqalar.

O'yin shakllaridan foydalangan holda, kasbiy, ijodiy faoliyatga va hokazolarga taqlid qilish mumkin. Immitsion o'yin yordamida nogironligi bor shaxslar kishi odamlar bilan muloqot qilishning ijtimoiy tajribasiga ega bo'ladi, u "talaba", "menejer" va hokazolarning yangi ijtimoiy rollarini o'zlashtiradi, va u ijtimoiy ko'nikmalar doirasini kengaytiradi, bu esa unga real hayotga ko'proq tayyor bo'lishga imkon beradi. O'yin faoliyatida o'rnatilgan ijtimoiy modelga taqlid qilish orqali nogironligi bor shaxslar kishi ilgari unga erishib bo'lmaydigan ijtimoiy xulq-atvor shakllariga ega bo'ladi. "Biznes teatri" o'yini nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy moslashuvi uchun texnologiya shakli sifatida ma'lum bir hayotiy vaziyatni, inson xatti-harakatlarini taqlid qilish imkonini beradi. Ushbu o'yin shaklida qo'llaniladigan sahnalashtirish usuli odamni turli xil hayotiy sharoitlarda harakat qilishga, uning xatti-harakatlariga ob'ektiv baho berishga, boshqa odamlarning manfaatlarini hisobga olishga, ular bilan aloqa o'rnatishga o'rgatadi. O'yinni o'tkazish uchun senariy ishlab chiqiladi, unda muayyan

hayotiy vaziyat tasvirlanadi, o'yinchilarga ularning funktsiyalari, mas'uliyati va vazifalari tushuntiriladi.

Ijtimoiy treningni o'tkazish nogironligi bor shaxslarning shaxsiy xususiyatlari, odatlari va o'zlari haqidagi g'oyalarini bilishga yordam beradi. Trening davomida ijtimoiy ko'nikmalar va qobiliyatlar nogironligi bor shaxslarlar tomonidan o'yin faoliyati jarayonida, hayotiy vaziyatlar yo'qolgan paytda belgilanadi, bu ishtirokchilar uchun yangi ijtimoiy ko'nikmalar yordamida hal qilinishi kerak. Trening oxirida ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis va ishtirokchilar ish natijalarini tahlil qiladilar va baholaydilar. Nogironligi bor shaxslarligi bo'lgan fuqaroni hayot muhitiga kiritish ketma-ketligi, uning ijtimoiy moslashuvi bir necha bosqichlardan foydalangan holda amalga oshiriladi: ijtimoiy diagnostika o'tkazish; ijtimoiy guruhga qo'shilish; muammolarni hal qilish bo'yicha trening. Umuman olganda, texnologik jarayon sifatida ijtimoiy moslashuv quyidagilarga imkon beradi: nogironligi bor shaxslarni kichik guruhga kiritish, unga belgilangan me'yorlarni, munosabatlarni, xulq-atvor shakllarini o'rganishga yordam berish, ko'nikma va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, ijtimoiy va kasbiy faoliyatga qo'shishga yordam beradi. Nogironligi bor shaxslarning ijtimoiy moslashuvi texnologiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishga quyidagi shart-sharoitlar yordam beradi: birinchidan, nogironligi bor shaxslarning yashash muhiti uning ehtiyojlarini ro'yobga chiqarishga, individuallikni rivojlantirishga; ikkinchidan, kichik guruhning tashkiliy madaniyati har bir shaxsga do'stona qo'llab-quvvatlash, hurmat, mas'uliyat, qiziqishning namoyon bo'lishiga asoslangan bo'lsa; uchinchidan, nogironligi bor shaxslarning muhiti uning erishgan natijalarini tan oladi va unga ijobiy baho beradi; to'rtinchidan, nogironligi bor shaxslarligi bo'lgan fuqaroning kichik guruhning ijtimoiy va madaniy hayotida va hayot muhitida ishtirok etishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nogironlar bilan ijtimoiy ish (pedagogika fanlari doktori, Professor N.F. Basov)
2. Ijtimoiy moslashuv fani o'qitish materiallari (2022-2023yil)
3. Internet ma'lumotlari

